

XORAZM VOHASI GIDRONIMLARI TARKIBIDAGI ARNA
INDIKATORI XUSUSIDA

Aqmanova Shahnoza Alimboyevna,

UrDU O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Ushbu maqola Xorazm vohasi gidronimlarida faol qo'llanuvchi va o'ziga xos tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan “arna” indikatorining etimologik, lisoniy va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Maqolada V.V. Radlov, E.V. Sevortyan, V.V. Bartold kabi yetakchi olimlarning etimologik qarashlari tahlil qilinib, “arna” so'zi qadimgi xorazmiy tilining bugungacha saqlanib qolgan noyob yodgorligi ekanligi dalillangan. Shuningdek, Qilich Niyozboy arnasi, Mang'itarna, Buva arna kabi tarixiy suv inshootlari misolida yirik arnalarning nafaqat ekinzorlarni sug'orishda, balki hududning iqtisodiyoti va logistik transport tizimidagi o'rni ochib berilgan. “arna” indikatorini xalqning muhandislik-irrigatsiya tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy qudrati hamda elat-urug'lar xotirasini o'zida mujassam etgan muhim onomastik manba sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: Gidronimik indikator, arna, Xorazm vohasi, toponimika, etimologiya, magistral kanal, muhandislik-irrigatsiya tizimi, qadimgi xorazmiy tili, tarixiy leksikologiya.

Geografik nomlar tarkibida kelib, ular ifodalayotgan obyektning qanday turga mansub ekanligini, uning xarakteri va xususiyatini ko'rsatuvchi terminlar *toponimik indikatorlar* deb ataladi. Xususan, gidronimlar, ya'ni daryo, ko'l, kanal, ariq kabi suv obyektlari nomlari tarkibida kelib, ularning turini anglatuvchi lug'aviy birliklar *gidronimik indikatorlar* hisoblanadi. Indikator so'zi lotincha *indicator* – “ko'rsatkich” so'zidan olingan bo'lib, o'zbek toponimikasida bu atamani ilk marta Z. Do'simov ilmiy muomalaga olib kirgan. Gidronimik indikatorlar suv obyektining turini

konkretlashtirish, uni nomlashda ishtirok etish, suv havzasini tavsiflash va boshqa obyektlardan farqlash kabi muhim lisoniy vazifalarni bajaradi.

Gidronimik indikatorlar orasida “arna” atamasi O‘zbekiston, xususan, Xorazm vohasi toponimikasida alohida o‘rin tutadi. U mintaqaning ko‘p asrlik tarixi, madaniyati, dehqonchilik sivilizatsiyasi va etnik qatlamlarining murakkab qorishuvini o‘zida aks ettiruvchi ulkan lisoniy yodgorlikdir. Arna atamasi hududdagi eng katta suv inshootlarini, hayotbaxsh magistral suv yo‘llarini ifodalash uchun qo‘llanib, ajdodlarimizning suvga bo‘lgan yuksak munosabati va irrigatsiya muhandisligi miqyosini namoyon qilib beradi.

“Arna” atamasi O‘rta Osiyo toponimikasida o‘ziga xos ko‘p ma’noli xususiyatga ega bo‘lib, turli hududlarda turlicha suv obyektlarini ifodalaydi. Xorazm va Turkmanistonda “arna” so‘zi “magistral kanal”, “daryodan suv oluvchi eng yirik anhor” yoki “daryoning tabiiy shoxobchasi” ma’nolarida qo‘llanadi. Akademik Y.G‘ulomovning ta’kidlashicha, “Bu termin asl ma’noda daryoning o‘zanda shoxobchalarga ajralishini anglatadi. “Arna” terminidan daryodan orol yoki sayoz joy orqali ajralib turadigan daryoning bir qismini yoki shoxobchasini tushunish mumkin¹. Sun’iy kanallarning bunday nomlanishi ularning hajmi bo‘yicha daryoning bir qismi darajasida ulkan bo‘lganligi bilan izohlanadi.

Biroq O‘zbekistonning boshqa hududlarida, masalan, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida, shuningdek, Qozog‘istonda arna so‘zi sel va tabiiy yog‘in suvlari yerni yuvib o‘yib ketishidan hosil bo‘lgan jarlik, chuqur soylik hamda quruq o‘zan ma’nolarini bildiradi. Qashqadaryodagi Arnabuloq, Arnaqapchig‘ay, Jizzax va Sirdaryodagi Arnasoy hududlari aynan shu ikkinchi ma’no asosida nomlangan².

¹ Фуломов Я. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Тошкент: Фан, 1959. – Б. 255.

² O‘zbekiston joy nomlarining izohli lug‘ati. I jild. – Toshkent, - 2024 – B.104. (461-b)

Etimologik jihatdan arna indikatorini juda qadimiy til qatlamlariga borib taqaladi. Mashhur turkiyshunos V.V.Radlov o'z lug'atida "arna" so'zini o'zining ulkanligi jihatidan "daryoga aylangan kanal" deb ta'riflaydi³. Turkiy tillar etimologiyasini o'rgangan E.V.Sevortyan esa uni "ariq" so'zi bilan umumiy o'zakka ega deb hisoblab, *ar* (oqmoq) o'zagiga *-in+a* shakli qo'shilishidan yasalganini hamda *kanal*, *daryo irmog'i* ma'nolarini anglatishini ilmiy izohlagan⁴. S.P.Tolstovning fikricha, u aslida "manba, kalit" ma'nosini anglatadi⁵. A.P.Dulzon va boshqa qator olimlar esa so'zni qadimgi eroniy va sanskrit tillaridagi *ar* (oqim) o'zagi bilan genetik aloqador, deb hisoblaydilar⁶. Masalan, Kavkazdagi Ardon daryosi, Birmadagi Irvadi daryosi o'zaklarida ham ayni shunday "kuchli, tezoqar suv oqimi" ma'nosi yashiringanligini lug'aviy dalil qilib keltiradilar⁷. Ba'zi manbalarda so'zning hindcha "*Buxalus arni*" (suvli buyvol) bilan ehtimoliy aloqasi ham taxmin qilib o'tilgan. Akademik V.V.Bartold esa, "arna" so'zi, asosan, Xorazm va turkmanlarda qo'llanishini va bu so'z qadimgi xorazmiy tilining bugungi o'zbek va turkman shevalarida saqlanib qolgan nodir qoldig'i va sun'iy sug'orish termini ekanligini isbotlagan⁸.

Xorazm vohasi gidronimiyasida arna indikatorini qatnashgan nomlar odatda daryoning o'zidan bevosita qazib chiqarilgan eng ulkan obidalar hisoblanadi. Ularni sun'iy magistral kanallar tarzida ifodalash mumkin. Xorazm xonligi davrida va undan avval hashar yo'li bilan qazilgan va vohaning qon tomiri bo'lib xizmat qilgan Qilich Niyozboy arnasi, Mang'itarna, Paxtaarna, Shovotarna, Polvonarna, Otaliqarna, Urgancharna, To'qson arna kabi ulkan magistral kanallar aynan shu indikator bilan atalgan. Amudaryoning shoxobchalari sifatida shakllangan tabiiy oqimlar ham

³ Dўsimov З. Хоразм топонимлари. Т., "Фан" 1985. – Б. 92.

⁴ E.V. Sevortyan. Этимологический словарь тюркских языков. - Москва: Наука, 1974, – Б. 188.

⁵ Толстое С.П. Древний Хорезм. М., 1948. Толстое С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации.

⁶ Дульзон А.П. Древние топонимы Южной Сибири индоевропейского происхождения // Топонимика Востока. – М., 1964. – С. 344.

⁷ Do'simov Z., Tillayeva M. Xorazm onomastikasining shakllanishi va "Avesto". – Toshkent, 2010. – B.14. (114 BET)

⁸ Бартольд В.В. Сочинения, т. I-IX. М., 1963-1977.

Bog'lonarna, Kesikarna, Nazarxonarna, Arnao'tkan kabi nomlar bilan yuritilgan. Ularning eng mashhurlari haqida to'xtalamiz:

Qilich Niyozboy arnasi. Xiva xoni Muhammad Rahimxon I davrida, aniqrog'i 1815-yilda qazib tugallangan yirik magistral arna. Ushbu obyekt uni qazishning tashabbuskori va bosh mirobi bo'lgan shaxs – Qilich Niyozboy nomi bilan atalgan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, kanal bitkazilgach, Xuroson sultoni bilan kelishilgan holda jamshid qabilasiga mansub 12 ming xurosonlik aholi ushbu arna qirg'oqlariga ko'chirib keltirilgan⁹. Bu arnadan Gurlan, Nukus, Uyg'ur, Polvonbek kabi ko'plab yoplar ajralib chiqqan.

Mang'itarna. Gurlan tumanidan oqib o'tuvchi yirik magistral kanal bo'lib, mang'it qabilasi va ularning qishlog'iga tegishli ekanligi sababli ushbu etnonim bilan atalgan. Ushbu arnaning bugungi ko'rinishi 1939-1940-yillarda xalq hashari orqali Poshsha Mahmudova rahbarligida qazib bitkazilgan va Gurlan hududidagi ekin yerlarining katta qismini sug'orishga xizmat qilgan. Mang'itarnadan "Vazir" va "Madamin" kabi katta yoplar suv oladi¹⁰.

Buva Arna. Vohaning eng qadimiy anhorlaridan biri bo'lib, Chingizxon istilosi paytida vayron bo'lgan. Xiva xoni Anushaxon zamonida qaytadan tiklangan va bu qayta qurish hozirgi kunda 150 kilometr ga cho'zilgan mashhur Shovot kanalining bunyod etilishiga sabab bo'lgan¹¹.

Urgancharna (Anna). Urganch tumani hududidan oqib o'tuvchi kanal. Mahalliy shevada arna so'zi fonetik qisqarishga uchrab, qishloq va kanallar nomida *anna* tarzida ham faol ishlatiladi.

Bular qatorida Xorazm sug'orish tizimi uchun g'oyat muhim bo'lgan Paxtaarna, Shovotarna, Polvonarna, To'qson arna, Xonqaarna, Qozoqarna, Daryoliqarna,

⁹ Umid Bekmuhammad. Esabiy va Gurlan tarixnomasi.

¹⁰ Umid Bekmuhammad. Xorazm va xorazmliklar. 5-kitob. – Buxoro, 2022. – B.33.

¹¹ Umid Bekmuhammad. Xorazm va xorazmliklar. 5-kitob. – Buxoro, 2022. – B.47.

Yumaloqarna, Qorako'zarna, Nazarxonarna kabi ko'plab ulkan gidronimlarni keltirish mumkin.

Xorazm vohasi aholisining sivilizatsiyasi, iqtisodiyoti va ijtimoiy hayoti bevosita suv bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Shuning uchun arnalar xalq turmush tarzining asosiy qon tomiriga aylangan. Vohaning suvsiz hududlariga hayot olib kirish, qumloq cho'llarni obod manzilgohlarga aylantirish ulkan arnalarni qazish orqaligina amalga oshgan. Bunday suv obyektlarini yaratish xalq hayotida ulkan ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega ommaviy tadbir (hashar) hisoblangan. Arnaning xalq turmushidagi iqtisodiy ahamiyati shu bilan ham o'lchanadiki, katta kanallar orqali faqat ekinzorlar sug'orilmagan, balki ular muhim logistik va transport yo'lagi ham bo'lgan. Masalan, xalq o'tmishda qayiqalar va kemalarda To'qson arna orqali Tuz konidan Gurlan bozoriga ko'plab qishloq xo'jalik mahsulotlari va tuz tashiganlar. Dalalarga arna suvlari orqali oziq moddalarga boy suv aralashmalari, loyqa vop tuproq oqib kelib, zaminni o'g'itlagan va qishloq xo'jaligining hosildorligini muttasil ta'minlagan¹². Arnaga ega bo'lish el-elatlar va urug'lar uchun iqtisodiy barqarorlik ramzi hisoblangan. Bu kabi ulkan obidalar vohada qadimdan mavjud bo'lgan markazlashgan davlat boshqaruvi va o'ta yuqori darajadagi muhandislik-irrigatsiya salohiyatini namoyon etadi.

Umuman olganda, Xorazm vohasidagi *arna* indikatorini qatnashgan gidronimlar hududning eng viqorli, daryoga tenglashadigan ulkan suv yo'llarini ifodalaydi. Ular qadimgi xorazmiy tilining bugungacha saqlanib qolgan nodir lisoniy yodgorligi bo'lishi bilan birga, mintaqadagi muhandislik-irrigatsiya tarixi hamda yashab o'tgan elat-urug'lar haqidagi xotirani o'zida mujassam etgan benazir onomastik manbadir. Xorazm gidronimlari tarkibidagi "arna" indikatorini o'tmish ajdodlarimizning suvga bo'lgan yuksak munosabatini, ijtimoiy-iqtisodiy qudratini va boy til xazinasini aks ettiruvchi ko'zgu hisoblanadi. Ushbu gidronimik indikatorini o'rganish O'rta Osiyo va

¹² Umid Bekmuhammad. Esabiy va Gurlan tarixnomasi.

o'zbek toponimikasi, tarixiy leksikologiyasi hamda etnolingvistikasi sirlarini ochishda beqiyos ilmiy qimmatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Do'simov Z. O'zbek toponimikasining ayrim masalalari. – Toshkent: Fan, 1976. – 128 b.
2. G'ulomov Ya. Xorazmning sug'orilish tarixi. – Toshkent: Fan, 1959. – 260 b.
3. Radlov V.V. Opyt slovarya tyurkskix narechiy. T. I. – SPb., 1893. – Stb. 234-235.
4. Sevortyan E.V. Etimologicheskiy slovar tyurkskix yazikov. T. I. – M.: Nauka, 1974. – S. 153-154.
5. Bartold V.V. Sochineniya. T. III. – M.: Nauka, 1965. – S. 195-197.
6. Tolstov S.P. Po sledam drevnexorezmiyskoy sivilizatsii. – M.: Nauka, 1948. – S. 178-180.
7. Dulzon A.P. K voprosu o drevnem substrate v toponimii Sredney Azii // Izvestiya VGO. – L., 1956. – № 3. – S. 245-250.
8. Qorayev S. Xorazm toponimikasi. – Urganch: Xorazm nashriyoti, 2001. – 94 b.
9. Yo'ldoshev M. Qadimgi Xorazm irrigatsiya inshootlari nomlari // O'zbek tili va adabiyoti. – 1985. – № 4. – B. 37-41.
10. Matniyozov J. Xorazm shevalari lug'ati. – Urganch: Xorazm Ma'mun akademiyasi, 2017. – 180 b.
11. Jabborov I. Xorazm an'anaviy madaniyati va etnonimlari. – Toshkent: Fan, 2005. – 212 b.
12. Xorazm viloyati toponimlari lug'ati / Mas'ul muharrir A. Otamuratov. – Urganch, 1990. – 145 b.